

ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Эргашева Моҳизар Гофуржон қизи

**Студентка факультета менеджмента Андижанского
машиностроительного института**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785693>

Управление образованием – это область обучения и практики, связанная с деятельностью организаций образования. Единого общепринятого определения предмета не существует, поскольку его развитие в значительной степени опиралось на несколько более прочно устоявшихся дисциплин, включая социологию, политологию, экономику и общее управление. Интерпретации, взятые из разных дисциплин, обязательно подчеркивают различные аспекты управления образованием, и эти различные подходы отражены в последующих главах этой книги.

Volam определяет управление образованием как «исполнительную функцию для проведения согласованной политики». Он отличает менеджмент от руководства в области образования, которое «в своей основе несет ответственность за разработку политики и, при необходимости, организационную трансформацию». В своей работе с индийской точки зрения Сапре утверждает, что «управление представляет собой комплекс мероприятий, направленных на эффективное и действенное использование организационных ресурсов для достижения организационных целей».

Настоящий автор последовательно утверждает, что управление образованием должно быть централизованно связано с целью или задачами образования. Они являются предметом постоянных дебатов и разногласий, но принцип увязки деятельности и задач управления с целями и задачами школ или колледжей остается жизненно важным. Эти цели или задачи обеспечивают решающее чувство направления, которое должны лежать в основе управления учебными заведениями. Управление направлено на достижение определенных образовательных целей. Если эта связь между целью и управлением не ясна и тесна, существует опасность «менеджеризма», «акцента на процедурах в ущерб образовательным целям и ценностям». Управленческий подход делает упор на эффективность управления, а не на цели и задачи образования. «Менеджмент не обладает собственными сверхординатными целями или ценностями. Стремление к эффективности может быть миссией менеджмента, но это эффективность в достижении целей, которые определяют другие».

Хотя акцент на образовательных целях важен, это не означает, что все цели или задачи являются уместными, особенно если они навязываются из-за пределов школы правительством или другими официальными органами. Управление достижением образовательных целей имеет жизненно важное значение, но это должны быть цели, согласованные школой и ее сообществом. Если менеджеры просто сосредоточатся на реализации внешних инициатив, они рискуют стать «менеджерами». В Англии были ужесточены рычаги централизованного мониторинга и установления целевых показателей, с тем чтобы позволить правительству более тесно управлять школами, например, с помощью национальных стратегий грамотности и счета. Успешное внутреннее управление требует четкой связи между ценностями, целями, стратегией и повседневной деятельностью. Центральное место целей и задач для управления школами и колледжами является общим для большинства различных теоретических подходов к предмету.

Однако существуют разногласия по трем аспектам целеполагания в образовании:

1. ценность формальных утверждений цели
2. являются ли цели целями организации или целями конкретных лиц
3. как определяются цели учреждения.

Формальные цели школ и колледжей иногда устанавливаются на высоком уровне общности. Они обычно пользуются существенной поддержкой, но, поскольку они часто утопичны, такие цели обеспечивают неадекватную основу для управленческих действий. Типичная цель в начальной или средней школе может быть сосредоточена на приобретении каждым учеником физических, социальных, интеллектуальных и моральных качеств и навыков. Это достойно, но имеет значительные ограничения в качестве руководства для принятия решений. Более конкретные цели часто не достигают такого же уровня согласия. Предложение добиваться повышения успеваемости в одной части учебной программы, скажем, грамотности или счета, может быть оспорено учителями, обеспокоенными последствиями для других предметов.

Международная тенденция к самоуправлению привела к параллельному призыву к руководителям, персоналу и другим заинтересованным сторонам разработать особое видение своих школ с четко сформулированными и конкретными целями.

Beare, Candwell и Millikan говорят, что «выдающиеся лидеры имеют видение своих школ — мысленную картину предпочтительного будущего,

которая разделяется со всеми в школьном сообществе». Там, где образовательные организации имеют такое видение, эффективные менеджеры могут увязать функции с целями и обеспечить, чтобы вся управленческая деятельность была целенаправленной. На практике, однако, как мы увидим позже, многие «видения» являются просто обобщенными образовательными целями и могут быть получены из императивов национального правительства, а не из оценки потребностей на уровне школы.

Организационные или индивидуальные цели?

Некоторые подходы к управлению образованием касаются преимущественно организационных целей, в то время как другие модели сильно подчеркивают индивидуальные цели. Существует целый ряд мнений между этими двумя взглядами, от тех, кто утверждает, что «организационные» цели могут быть навязаны лидерами менее влиятельным членам школы или колледжа, до тех, кто говорит, что индивидуальные цели должны объединяться вокруг конкретных тем, чтобы организация имела значение для своих членов и заинтересованных сторон. Одна из проблем заключается в том, что индивидуальные и организационные цели могут быть несовместимы или что организационные цели удовлетворяют некоторые, но не все, индивидуальные устремления. Разумно предположить, что большинство учителей хотят, чтобы их школа или колледж проводили политику, которая соответствует их собственным интересам и предпочтениям.

Определение целей

Процесс принятия решения о целях организации лежит в основе управления образованием. В некоторых случаях цели определяются директором или завучем, часто работающим в сотрудничестве со старшими коллегами и, возможно, небольшой группой непрофессиональных заинтересованных сторон. Однако во многих школах и колледжах определение целей представляет собой корпоративную деятельность, осуществляемую официальными органами или неформальными группами.

Цели школ и колледжей неизбежно зависят от давления, исходящего от более широкой образовательной среды, и приводят к вопросам о жизнеспособности школьных «видений», отмеченных выше. Многие страны, включая Англию и Уэльс, имеют национальную учебную программу, связанную с национальными системами оценок и инспекций, и такие правительственные предписания оставляют школам мало

возможностей для определения своих собственных образовательных целей. Учреждениям может быть оставлена остаточная задача интерпретации внешних императивов, а не определения целей на основе их собственной оценки потребностей учащихся. Дискуссия Write о «ублюдочном лидерстве» развивает этот аргумент, предполагая, что видение является «обманом» и что школьные лидеры в Англии и Уэльсе сводятся к реализации ценностей и политики правительства и его агентств: лидерство как мораль и ценность, лежащая в основе руководства школами, удаляется от тех, кто там работает. В настоящее время он в значительной степени расположен на политическом уровне, где он не доступен для оспаривания, изменения или корректировки местных вариаций.

Ключевым вопросом здесь является степень, в которой руководители школ могут изменять государственную политику и разрабатывать альтернативные подходы, основанные на ценностях и видении на уровне школы. Должны ли они следовать сценарию, или они могут *ad lib*? Исследование Gold et al. с 10 «выдающимися» английскими принципами начинает решать эту центральную проблему. Они «считают само собой разумеющимся, что руководители школ по существу являются «носителями ценностей» ... совершенствование школы – это не технократическая наука, а скорее процесс поиска все лучших путей воплощения определенных образовательных ценностей в рабочих практиках... отдельных школ. Эти авторы утверждают, что их руководители тематических исследований разрабатывали именно такие ценностные подходы к школьному лидерству и управлению:

школьные лидеры в наших школах тематических исследований явно избегали «ублюдочного лидерства», опосредуя государственную политику через свои собственные системы ценностей. Те, с кем мы говорили, постоянно напоминали нам о сильных системах ценностей школ и о том, в какой степени видение и ценности разделяются и формулируются всеми, кто в них участвует.

Ответ Write на исследование Gold et al. ставит под сомнение степень, в которой даже «принципиальные» лидеры могут оспаривать или изменять государственную политику. По его мнению, эти директора по-прежнему являются «ублюдочными лидерами», потому что их ценности не могут бросить вызов правительственным императивам: то, что не предоставлено [Голдом и др.], является явным доказательством того, как эти ценности фактически посягают на взаимодействие между

конкретными правительственными инициативами и действиями в этих школах. «ублюдочное лидерство» ... на самом деле речь идет об отсутствии у руководителей школ возможности принимать решения, которые закономерно противоречат конкретным нереалистичным и часто недостаточно исследованным правительственным инициативам или требованиям.

Эта дискуссия, вероятно, продолжится, но центральный вопрос связан с относительной властью правительств и руководителей школ определять цели и задачи образования в конкретных школах. Правительства имеют конституционные полномочия навязывать свою волю, но успешные инновации требуют приверженности тех, кто должен осуществить эти изменения. Если учителя и руководители считают, что инициатива неуместна для их детей или учеников, они вряд ли будут реализовывать ее с энтузиазмом. Следовательно, правительства хотели бы, чтобы школы имели дальновидное руководство до тех пор, пока видения не отклоняются каким-либо существенным образом от правительственных императивов.

Furlong добавляет, что усиление государственного контроля над образованием имеет значительные последствия для статуса учителей как профессионалов. Он утверждает, что в Англии и Уэльсе профессионализму позволено существовать только благодаря милости центрального правительства из-за доминирования предписывающей национальной учебной программы и централизованного контроля за работой учителей. Характер процесса постановки целей является одним из основных вариантов различных моделей образовательного лидерства и управления, которые будут рассмотрены в последующих главах.

Что такое образовательное лидерство? Гюнтер показывает, что ярлыки, используемые для определения этой области, изменились с «управления образованием» на «управление образованием» и, в последнее время, на «образовательное лидерство». В Англии этот сдвиг наиболее ярко иллюстрируется открытием Национального колледжа школьного лидерства в 2000 году, описанным. Как «сдвиг парадигмы» Боламом. Далее в этой главе мы рассмотрим различия между лидерством и управлением. Существует много различных концептуализаций лидерства, что приводит Юкла к утверждению, что «определение лидерства является произвольным и очень субъективным. Некоторые определения более полезны, чем другие, но нет «правильного» определения». В качестве основы для разработки рабочего определения можно выделить три

аспекта лидерства. Лидерство как влияние Центральным элементом во многих определениях лидерства является то, что существует процесс влияния.